

OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO DESENVOLVIMENTO DE VACINAS ESPECÍFICAS PARA PLASMODIUM VIVAX: UMA REVISÃO DA LITERATURA EM ABORDAGENS IMUNOLÓGICAS

George Costa Maranhão - Universidade Federal do Norte do Tocantins – george.maranhao@ufnt.edu.br
Carolina Galgane Lage Miranda - Universidade Federal do Norte do Tocantins - carolina.miranda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior incidência de malária na América do Sul, com 143.381 casos indígenas de malária registrados em 2021, dos quais 84% foram atribuídos ao Plasmodium vivax (P.vivax), com a Amazônia representando 90% da carga malárica nas Américas. A persistência dessa condição endêmica na Amazônia Legal demonstra a ineficiência do controle do vetor (Nyssorhynchus darlingi) e tratamento antimalárico, decorrente de diversos motivos como: dificuldade no controle de fontes larvais do mosquito em áreas densamente vegetadas, pacientes assintomáticos não detectados que atuam como reservatório, abandono precoce do tratamento com primaquina, reincidência por polimorfismo genético na CYP2D6, o que aponta para a necessidade do desenvolvimento de uma vacina. **OBJETIVOS:** Destacar os antígenos mais estudados e suas respostas imunológicas de vacinas específicas, bem como mencionar novas abordagens na melhoria da imunogenicidade contra o P.vivax. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma pesquisa nas bases de dados PubMed, LILACS e Scopus utilizando os seguintes termos: "Plasmodium vivax malaria vaccine", "malaria vaccine", "Brazil", "Amazonia" conectados pelos operadores booleanos OR e AND. Foram incluídos apenas artigos datados a partir de 2020. **RESULTADOS:** A vacina contendo o antígeno "Proteína Circunsporozoíta" (CSP), expresso abundantemente no esporozoíto do Plasmodium, com três variantes alélicas VK210, VK247 e P. vivax-like foi testada com o adjuvante Poly-ICLC em 6 camundongos, provando ser capaz de induzir altos títulos de anticorpos. Outro estudo realizado com 12 camundongos, por 500 dias, comparou a imunogenicidade da CSP com dois adjuvantes: Poly I:C e Alhydrogel, demonstrando que o grupo com Poly I:C atingiu pico de IgG em 42 dias, enquanto o grupo com Alhydrogel em 90 dias, porém ambos os grupos apresentaram níveis de IgG equilibrados até o dia 495. Outros benefícios do Poly I:C em relação ao Alhydrogel incluíram: produção de diferentes isótopos de IgG, aumento de plasmócitos e linfócitos B de memória. Novas abordagens incluem vacinas multicomponentes com antígenos para as 3 fases de vida do parasita (pré-eritrocítica, sanguínea e sexual), nanotecnologia no desenvolvimento de glicoadjuvantes sintéticos conjugado a antígenos e vacinologia reversa. **CONCLUSÃO:** A utilização do antígeno CSP tem se mostrado promissora na imunização contra o P.vivax com certos adjuvantes, porém ainda é necessário mais estudos que: integrem a resposta imune associada a diferença antigênica dos ciclos de vida do P.vivax, mensurem o impacto imunogênico da diversidade genética na antigenicidade de epítomos alvos, garantam a segurança desta vacina em humanos.

Palavras-chave: Malária, Vacinas Antimaláricas, Plasmodium vivax, Imunogenicidade da Vacina

REFERÊNCIAS:

GREENWOOD, B.; DRAKELEY, C. Primaquine and Plasmodium vivax Malaria Recurrence in Brazil. **The New England Journal of Medicine**, v. 386, n. 13, p. 1282-1283, 31 mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1056/NEJMe2201725>. Acesso em: 19 mar.2025.

FERREIRA, M. U. et al. Evidence-Based Malaria Control and Elimination in the Amazon: Input from the International Center of Excellence in Malaria Research Network in Peru and Brazil. **American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 107, n. 4 Suppl, p. 160-167, 11 out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-1272>. Acesso em: 19 mar.2025.

MARQUES, R. F. et al. Non-clinical toxicity and immunogenicity evaluation of a Plasmodium vivax malaria vaccine using Poly-ICLC (Hiltonol®) as adjuvant. **Vaccine**, v. 42, n. 9, p. 2394- 2406, 2 abr. 2024. Epub 6 mar. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.02.070>. Acesso em: 19 mar.2025.

COSTA-GOUVÊA, T. B. L. et al. Poly I:C elicits broader and stronger humoral and cellular responses to a Plasmodium vivax circumsporozoite protein malaria vaccine than Alhydrogel in mice. **Frontiers in Immunology**, v. 15, p. 1331474, 8 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1331474>. Acesso em: 19 mar.2025.

MARIANO, R. M. D. S. et al. A Review of Major Patents on Potential Malaria Vaccine Targets. **Pathogens**, v. 12, n. 2, p. 247, 3 fev. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/pathogens12020247>. Acesso em: 19 mar.2025